

MEDICINA PSICOSOMÁTICA, HOMEOPATÍA Y PSICOANÁLISIS*

Dr. Edgardo Korovsky**

Permítame comenzar estas reflexiones con un poco de historia personal.

Hace ya 26 años, en 1969, en Buenos Aires, constituimos con los Dres. Marasco y Zalman Bronfman (distinguidos homeópatas) y los psicólogos Rodolfo y Alicia Urribarry, un grupo de estudios que se reunía en mi casa para tratar de comprender las relaciones entre Homeopatía y Psicoanálisis. Hacía poco tiempo se había fundado el CIMP, Centro de Investigación en Medicina Psicosomática, institución que nos nucleaba. Coincide con todo esto una circunstancia familiar: el nacimiento de mi tercera hija. Como durante una de nuestras reuniones de grupo la niña lloraba mucho, el Dr. Bronfman le indicó Chamomilla a la sexta. Fue mi primera experiencia cercana del efecto de la medicación homeopática y tuvo como consecuencia la inmediata adopción de un pediatra homeópata para mis hijos. Quiero también confesar que ello trajo aparejado algunos momentos de angustia cuando la fiebre de los niños se elevaba y la indicación médica era no hacer nada y esperar. Sin embargo, la experiencia no ha debido ser tan traumática ya que yo mismo estoy acá y además un hijo mío, ahora también médico, es participante de este Congreso.

En aquel entonces, decía, intentábamos encontrar aspectos comunes a ambas disciplinas, aunque se nos hacían más evidentes las diferencias. En efecto, partimos de instrumentos terapéuticos distintos: en un caso la medicación dinamizada, en el otro la palabra. Pero progresivamente fueron apareciendo elementos que permitían establecer semejanzas, algunas más manifiestas que otras.

* Reproducido de la Mesa Redonda «Medicina Psicosomática y Medicina Homeopática» del 1er. Congreso y 2as. Jornadas de Medicina Homeopática del Uruguay. Montevideo, diciembre 1995.

** Médico psicoanalista, Presidente de la Sociedad Uruguaya de Psicosomática, Miembro Titular de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay.

Aquel grupo duró poco menos de un año, pero dejó una impronta, creo que en todos sus integrantes, aunque debo hablar por mí, que seguramente amplió las posibilidades de comprensión y sobre todo la superación del narcisismo de la propia disciplina, el sentimiento de que nadie tiene la posesión total de la verdad y que en cada visión distinta hay un trozo de verdad que puede complementar al trozo del que disponemos.

En efecto, entre la homeopatía y el psicoanálisis existen múltiples puntos de aproximación. Ambas son disciplinas que tratan de comprender al ser humano como totalidad y no meramente a la enfermedad. En la homeopatía se toma para repertorizar los síntomas psíquicos tanto como los somáticos, e incluso algunas escuelas los privilegian. El psicoanálisis, como psicoterapia que es, contrariamente a lo que muchas veces se supone, no el tratamiento del psiquismo sino el tratamiento mediante una **técnica psicológica** de personas que padecen, ya sea su manifestación psíquica o somática.

Ambas ciencias tienden a la no supresión del síntoma. En el caso de la homeopatía, propendiendo a la exoneración. En el psicoanálisis, el síntoma es comprendido a la manera de un mensaje, de un lenguaje críptico mediante el cual el sujeto intenta expresar y simultáneamente ocultar el conflicto inconsciente, a la vez que resolverlo. Hace ya muchos años, un psicoanalista argentino, David Liberman, decía que desde el punto de vista psicoanalítico el síntoma somático es, a la vez, pensamiento, sentimiento y acción. Podemos agregar que también cumple una función expresiva. Desde esta concepción, al hacer consciente mediante la interpretación del sentido inconsciente que para el sujeto tiene su padecimiento, en función de su historia y de sus circunstancias, se hace innecesaria esa función y posibilita al paciente encarar su conflictiva de una manera menos perjudicial.

Esto nos lleva a meditar sobre el tema de la interpretación. Todo médico interpreta. La interpretación de los síntomas y signos constituye la semiología médica. Pero el código interpretativo es distinto según la

disciplina que se profese. El homeópata interpreta en términos del medicamento, siguiendo el repertorio o la *Materia Médica Homeopática*, en la búsqueda del *similium*. Para ello toma el síntoma en su contenido manifiesto. El psicoanalista interpreta en términos de significados inconscientes, del sentido de los síntomas y de las fantasías y afectos que éstos vehiculizan. En ocasiones, la acción del medicamento homeopático puede asimilarse al efecto de una interpretación psicoanalítica masiva que saltea barreras defensivas.

Podemos encontrar una relación entre el remedio homeopático en altas diluciones, más allá del número de Avogadro, donde algunos presumen que solamente persiste una energía y una configuración que resulta eficaz, con la palabra plena, cargada de energía y que conlleva una configuración, es decir, una fantasía, un sentido, un afecto, que sin duda tiene acción transformadora de la realidad interna. Seguramente la palabra tiene una acción ensalmadora, pero no es meramente el aspecto mágico de la palabra lo que cura, sino la palabra plena de sentido, que funciona a la manera del *similium*, en la que el paciente se reconoce. Al fin y al cabo, decía Hipócrates que el médico dispone de dos instrumentos para su accionar: la mano y la palabra.

El concepto de regresión, mediante el cual, en la homeopatía se reconoce la reactivación de antiguos padecimientos, suprimidos en su oportunidad, que vuelven a aparecer cuando se da el *similium*. En el psicoanálisis el proceso regresivo se advierte igualmente, en el curso del tratamiento, en la aparición de conductas aparentemente ya superadas hacía tiempo, por obra de un cúmulo de situaciones en las que intervienen primordialmente el encuadre y la transferencia sobre el terapeuta.

Precisamente el concepto de transferencia, propio como tal del psicoanálisis, es también utilizado por el homeópata, no solamente por estar implícito en la relación médico-paciente, sino explícitamente mediante el placebo, ese «cebo» que contiene el placer de la ilusión de que se cumple el deseo. En la homeopatía se cumple la que creo denominada «ley de individualización», por la que dos pacientes con la misma afección reciben cada uno una medicación diferente, acorde con su *similium*. En el tratamiento psicoanalítico, si bien todo psicoanalista de experiencia tiene en su arsenal una serie de interpretaciones «prêt-à-porter», listas para usar, que le permiten comprender ciertas situaciones comunes, el verdadero análisis comienza cuando el terapeuta «fabrica» la interpretación «a medida» para el paciente, y en la «dosis» adecuada.

Pero así como es posible encontrar similitudes entre la homeopatía y el psicoanálisis, preciso resulta señalar sus diferencias. No me refiero meramente a las obvias, como la diferencia entre el uso de la medicación

y la palabra. En la homeopatía, siguiendo la ley de Hering, la dirección de la cura se realiza de lo más profundo hacia lo más superficial, de lo mental a lo orgánico. En el psicoanálisis se piensa que alguien «está mejor» en tanto puede encarar su conflicto como tal, en un nivel psicológico, sin necesidad de manifestarlo corporalmente y hasta se considera que, en tanto no se puede hacer consciente un conflicto y se debe mantenerlo reprimido, puede aparecer bajo la forma de una manifestación somática, lo que habitualmente se denomina una somatización. Es decir que la dirección de la cura aparece como opuesta a la definida en homeopatía.

Otra consideración: en la homeopatía, por lo menos en algunas escuelas, se considera que la enfermedad aparece siempre de origen interno, previo a cualquier causa exterior. En psicoanálisis hablamos de las series complementarias, en las que intervienen los factores hereditarios conformando la constitución; sobre ella actúan las experiencias infantiles, que dan lugar a la disposición, sobre la que actúan los factores actuales que condicionan la enfermedad actual. Estos distintos elementos, constitución, disposición y factor actual constituyen series dinámicas y complementarias, de tal manera que se requerirá menor factor actual para generar una enfermedad en alguien con fuerte disposición por su herencia o por las experiencias vividas. Sin embargo, son muchos los homeópatas que consideran una relación también de complementariedad entre la noxa y el terreno, incluyendo en éste el concepto de temperamento. Pero al fin y al cabo, tanto la homeopatía como el psicoanálisis actúan sobre las condiciones internas. Pero aún hoy en día ambas ciencias comparten muchas veces la oposición y la incredulidad. Puede despertar el mismo escepticismo científico la acción curativa de la medicación en dosis infinitesimales, tanto como la comprensión de las expresiones de los afectos. Seguimos pensando muchas veces en términos de enfermedades psicosomáticas por oposición a otras enfermedades que no lo serían, cuando en realidad somos seres psicosomáticos, y no podemos en consecuencia enfermar de otra manera que no sea psicosomáticamente, cualquiera fuere la manifestación mórbida. En la más «orgánica» de las enfermedades hallaremos su aspecto psíquico, que es su sentido, el significado inconsciente que tiene para el paciente.

Sin duda resulta tentador tratar de hacer un paralelismo entre las figuras de Samuel Hahnemann y de Sigmund Freud. Pocos son, sin embargo, los elementos manifiestos comunes a ambas personalidades. Es que de la misma forma como al comparar sus obras se comienza por advertir las diferencias, otro tanto ocurre al revisar sus vidas. Seguramente hay diferencias entre el luterano sajón del siglo XVIII y el judío vienés del XIX y primer tercio del XX. Entre el animista

vitalista y el romántico racionalista, luchador, según él mismo lo declara, contra su tendencia a la especulación intelectual.

Sin embargo no solamente los vincula una misma lengua, la alemana, o el haber nacido a relativamente pocos kilómetros de distancia, uno en Meissner, en Sajonia, el otro en Freiberg, ciudad de Moravia, aunque separados también por ciento un años (hacia trece años que Hahnemann había fallecido en París cuando Freud nació). Tenían también en común el genio creativo, el don de la intuición, la capacidad de observación, el afán investigador, la fortaleza para enfrentar la oposición y permanecer, aún solos, fieles a sus ideas. Ambos fueron fundadores de métodos curativos de disímiles características, pero que tenían en común inaugurar modalidades de pensamiento innovadoras.

Hahnemann, como es notorio, redescubrió el principio hipocrático del *similia similibus curantur*, y le agregó el de la dosis mínima. Freud descubrió la existencia del inconsciente, y creó un método terapéutico que originalmente estaba destinado al tratamiento de los pacientes neuróticos adultos, pero que progresivamente fue extendiéndose a otras patologías y otras zonas etarias, a tal punto que hoy podemos hablar de una psicosomática psicoanalítica, dedicada a la comprensión del paciente con manifestaciones orgánicas de enfermedad, aun cuando el psicoanálisis como ciencia pueda trascender su aplicación médica.

Valdría la pena cerrar estas reflexiones con algunas referencias a esa *gestalt* que constituimos los médicos junto con el paciente y su enfermedad. Aunque un tanto deshilvanadas, podrían servir de introducción a un diálogo más fluido con los colegas del panel y del público.

Un maestro de la antropología médica, Pedro Lain Entralgo, define al ser humano como sano, enfermable, curable y mortal. Es decir, que estaría en la naturaleza humana el enfermarse y también, como la mayoría de los animales, la posibilidad de curarse, aunque parecería que esta última cualidad los seres humanos la hubiéramos ido relegando, como en muchas otras actividades, a una especialización, y así nacen los médicos y en general, los curadores.

Curar tiene su raíz etimológica en cuidar. De donde se podría deducir que la enfermedad es el producto del des-cuido, del mal-trato, esto es, de una forma de abandono. cuanto más pequeño el ser humano, más sensible resulta a ese abandono, a tal punto que una investigadora como Margaret Reable, en su libro «Los derechos del niño» dice que el bebé nace con tres hambres: de oxígeno, de alimento y de contacto. Las clásicas experiencias de René Spitz acerca del hospitalismo refuerzan estas ideas, en el sentido de que niños internados en un ambiente hospitalario bien

esterilizado, rodeados de todos los adelantos técnicos, alimentados con comidas balanceadas, pero sin contacto corporal, desmejoraban, entraban en marasmo y podían llegar a morir. Bastaba que alguien les alzara para darles el biberón, que se les hablara y acunara, para que el niño reaccionara y mejorara aceleradamente. sin llegar a esos extremos, todos hemos experimentado los buenos efectos de recibir calidez, afecto, contacto, reconocimiento. Yo mismo me he sentido mucho mejor desde que recibí la invitación a participar en este panel.

A su vez, «sanar», sinónimo de curar, proviene del latín *sanare* y éste de *sanus*, sano, que también significa «sensato, que está en su juicio», en clara referencia a lo que hoy llamamos «salud mental». Precisamente «salud» deriva del latín *salus* que significa «salud, buen estado físico» y «salvación, conservación», además de «saludo». Saludar puede ser entonces tanto desear la buena salud del saludado, como dar salud a alguien. Y por si esto fuera poco, tal vez desearle la salvación y conservar la buena relación, el afecto. Esto último no resulta demasiado descabellado si pensamos que «saludar» implica también reconocer, desear el bien, a tal punto de que si alguien se enoja con otro puede llegar a negarle el saludo, es decir, desconocerlo, negarle existencia. Muchas veces se habla de «matar con la indiferencia».

Entonces también por esta vía llegamos a la conclusión de que se puede enfermar por falta de atención, de reconocimiento, de afecto. Los románticos hablaban de «morir de amor». En verdad, se muere por falta de amor, incluso por falta de amor propio, o por amor frustrado. No he encontrado mejor definición del rencor que la de César Amadori en el tango «Rencor» que escribió con Charlo. Decía: «Rencor, tengo miedo de que seas amor». En efecto, el amor frustrado, que no puede ser expresado y que no encuentra retribución, se transforma en rencor, palabra que significa «rancio», que es como se pone la manteca guardada demasiado tiempo, encerrada. Así, el amor guardado, que no puede ser expresado ni retribuido, se pone rancio, generando rencor, que es un sentimiento que enferma. Como toda pérdida de amor, incluso de amor a sí mismo, lo que produce melancolía. Palabra ésta que significa «bilis negra», que es el color de la bilis, es decir de la hiel, concentrada en la vesícula. ¡Y qué más negro, qué mayor amargura que perder lo que se ama!

La enfermedad entonces puede ser entendida también como una manera de expresar y a la vez el intento de resolver un conflicto vital. En todo caso, la comprensión de la enfermedad como un evento biográfico, en el que el paciente participa activamente (por algo los médicos decimos que tal paciente «hizo» determinada patología) hace que cambie la miseria del enfermar para transformarse en un drama de vida. Ortega y Gasset decía: «Yo soy yo y mis circunstancias».

Y el mismo Lain Entralgo, ya mencionado, planteaba que seguramente muchas úlceras se habrán curado porque una suegra se mudó de casa. Precisamente, cuando un gastroenterólogo investiga el día gástrico, generalmente evita preguntar con quién come el paciente y de qué hablan mientras comen.

No me cabe duda que ustedes podrán repertorizar todos estos síntomas en términos de medicamentos.

Extraña profesión la nuestra, en la que somos sujeto y objeto del estudio. Pero además somos seres humanos, y como tales, ya lo decía Lain Entralgo, sanos enfermables, sanables y mortales. Cuando los médicos nos enfermamos, además de la profunda herida narcisista que representa, ¿cuál de las medicinas requerimos para nosotros mismos? ¿Hasta dónde somos coherentes con nuestra práctica profesional? He aquí un punto crucial de nuestra identidad como médicos y como personas. ¿Qué ha determinado que cada cual elija la medicina o la especialidad a profesar? ¿En qué medida participan en ello las identificaciones, las frustraciones o desidealizaciones? ¿Y qué hace que un paciente se cure con una particular forma de medicina y no con otras? ¿Hasta dónde tiene importancia el vínculo transferencial?

Es en estos tiempos cuando vemos que la medicina queda invadida por la tecnología, que sin duda vale la pena reconocerlo, presta un enorme auxilio al conocimiento, el rescatar el vínculo médico-paciente resulta de singular importancia para la medicina, para el paciente y también para el médico.

Pero el problema básico al que nos enfrentamos los psicomatistas, ya sean homeopatas, alópatas o psicoanalistas, es el de la escisión mente-cuerpo. Más allá de las definiciones de la OMS, seguimos pensando habitualmente en forma dualista, que lo que está enfermo es el cuerpo o es la mente o el alma, y nos olvidamos de la persona como totalidad. Seguimos pensando en términos de causas, de noxas por un lado, o de terreno por otro. De psicogénesis o de somatogénesis. Se nos enseña que no existen enfermedades sino enfermos, pero se nos enseña a curar enfermedades y no a tratar personas. Seguimos siendo profesionales escindidos: los médicos estudiamos en la Facultad de Medicina, los psicólogos en la de Psicología. Los médicos pensamos habitualmente que lo psicológico es importante, pero se le sigue diciendo al paciente, al que no se le encuentra una lesión orgánica, que lo que tiene «no es nada», «es puramente psicológico» o aún «psicosomático», mientras los psicólogos desconocen la existencia del cuerpo. El concepto de stress viene, además, a obturar la posibilidad de comprender la naturaleza específica de los afectos, en tanto que cuando se habla de stress ya no se tiene miedo, rabia, envidia, angustia, ambición frustrada, desilusión. Es entonces esta escisión, esta dualidad, la que es preciso resolver.

Por eso resulta alentador para quienes intentamos pensar psicosomáticamente, ver la homeopatía como un sistema que busca abarcar al ser humano que padece, como una totalidad.

Muchas veces me ha llamado la atención la correspondencia que es dable encontrar entre el genio del medicamento, la sintomatología del paciente, y sus fantasías inconscientes. Recuerdo un paciente que retornó de sus vacaciones en la playa con un trastorno ocular. Fue medicado por su médico homeópata con Silicea. Veíamos en su tratamiento analítico cómo el paciente se había quedado con las ganas de permanecer en la playa, esa arena que se traía en los ojos; pero recién pudo componerse cuando comenzó a analizar su relación edípica con sus padres.

Este es uno de los problemas que enfrentamos los médicos: ¿quién curó al paciente? ¿Qué diría ahora el colega homeópata si hubiera sido él quien presentara el caso? ¿No podría argüir, y seguramente con razón, que fue la Silicea que él recetó la que posibilitó la cura? A mí no me caben dudas que para el paciente, la concientización de sus conflictos con los padres le permitió salir de aquella identificación que lo cegaba, como a Edipo.

¿Quién puede en verdad atribuirse la curación del paciente? Pero otro tanto podría ocurrir entre un médico alópata o un cirujano o cualquier otro profesional de cualquier orientación, cada vez que se comparte un paciente. Se ha dicho, y con razón, que para el paciente, el médico que lo curó es siempre el último que lo vio, aunque todos los anteriores pudieron contribuir y prepararon la curación. (Y dejemos para otra ocasión conversar acerca de a qué llamamos curación, y si podemos seguir conservando el concepto de «restitutio ad integrum»). Pero el mencionado antes es uno de los muchos problemas que surgen cuando, con aparente espíritu amplio, nos proponemos trabajar «en equipo». O constituimos los llamados «equipos multidisciplinarios» que lamentablemente terminan siendo, en la mayoría de los casos, conglomerados de distintos especialistas que dan su visión parcial, sin una coordinación que permita la comprensión «interdisciplinaria», integral, del paciente.

He comenzado mi comentario hablando de la necesidad de resignar el narcisismo de la propia actividad y de la creencia en la posesión de la verdad absoluta. A los médicos se nos ha acusado siempre de tener una actitud omnipotente. En realidad, se necesita cierto grado de omnipotencia para enfrentar la enfermedad y la muerte, bastante capacidad de resignación para admitir lo que realmente podemos, y suficiente tesón para no cejar en el empeño. El famoso cirujano Ambrosio Paré decía: «La práctica de la medicina es un perpetuo llamado a la modestia». Tal vez sea éste un adecuado lema que nos guíe.